

¿En qué anda el asunto de la revisión por pares?

El revolucionario manuscrito *Annus Mirabilis* de Albert Einstein de 1905 no fue revisado por pares y tampoco lo fue el artículo de Watson y Crick de 1951 sobre la estructura del ADN. Pero el trabajo de Jan Hendrik Schön fue revisado por pares y más tarde se descubrió que era un fraude espectacular. Schön, un ex científico de Bell Labs, fue autor o coautor de un trabajo de investigación cada ocho días en 2001. Sorprendentemente, 15 de esos trabajos fueron aceptados para publicación en *Nature* y *Science*, dos de las revistas más respetadas e influyentes de la comunidad científica. Pero después de suficientes preguntas por parte de otros físicos, Schön resultó ser un fraude. Algunos científicos, y ciertamente el público en general, encontraron inquietante que la gran cantidad de revisores de su trabajo no captaran las mentiras. La cuestión real es que la revisión por pares supone que un artículo de investigación ha sido escrito honestamente y que no tiene nada fraudulento en absoluto. Algunos críticos dicen que también promueve el favoritismo, reprime las nuevas ideas creativas y no promueve la cooperación entre los científicos. Además, ningún científico ha demostrado que la revisión por pares realmente funciona, en el sentido de que mejora la calidad de la investigación publicada.

Así que aquí está esta institución que no puede reclamar algunos de los mayores cambios de paradigma en la ciencia moderna, pero que debe admitir muchos más escándalos que los de Schön y, sin embargo, su influencia en la comunidad científica es profunda. Es la base misma de la financiación, la publicación y la promoción profesional, aunque en un examen minucioso esta base tiene muchas grietas. Si bien la idea de la revisión por pares se remonta varios siglos atrás, se convirtió en el estándar para la publicación científica sólo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando una oleada de investigación comenzó a abrumar a los editores de revistas. Hoy en día, ningún trabajo científico se toma en serio a menos que haya sido examinado por un panel de *expertos* en el campo. Para alentar la franqueza de estos árbitros voluntarios, las revisiones se han cegado, lo que significa que los autores no saben quiénes revisan su trabajo. A pesar de su naturaleza un tanto arbitraria y la dependencia de la reputación y el boca a boca, la revisión por pares se ha convertido en el único camino hacia el éxito científico, la condición *sine qua non* de un currículum impresionante.

Hace varias décadas, Drummond Rennie, editor adjunto de *Journal of the American Medical Association* (JAMA), comenzó a preguntarse por qué se sabía tan poco acerca de una herramienta tan crítica y ampliamente utilizada, entonces decidió convocar a un congreso de científicos para discutir el tema. Más tarde, una caricatura de JAMA lo representaría como un Moisés que dirige a otros científicos a través del desierto. *Rápidamente se hizo evidente que muchas personas compartían mis inquietudes sobre este tema*, dijo Rennie. Cualquiera puede conversar sobre un problema, pero hablar es barato, y en ese momento había muy poca o ninguna investigación sobre la revisión por pares. Ese ya no es el caso. Los esfuerzos de Rennie han ayudado a encender una tormenta de investigación sobre el asunto, pasando de uno o dos artículos académicos anualmente en la década de 1980 a aproximadamente 200 por año en la actualidad.

Al acumular una montaña de investigación, los académicos se han puesto de acuerdo sobre un punto: la revisión por pares es un tema tremendamente difícil de estudiar. *Me quedé con una especie de paradoja todo el tiempo*, dijo Rennie. *Cuanto más estudios se realicen, más difícil será probar que la revisión por pares es realmente beneficiosa, o que hace mucha diferencia para el producto. Pero como editor, sé que sí. Sin embargo, la cuantificación es muy difícil.* Eso se debe a que la evaluación ideal de la revisión por pares no se realiza fácilmente en el mundo real. Elizabeth Wager, consultora de publicaciones con base en Londres, y dos colegas propusieron un estudio en JAMA: en el caso de la medicina, suponiendo que el objetivo final de la investigación sea mejorar la atención médica, tal revisión requeriría un proyecto a gran escala y de largo plazo en el que los estudios se dividieran en dos grupos aleatorizados: uno sería sometido a revisión por pares, el otro sería un método alternativo de evaluación. Además, sería necesario un seguimiento prolongado para medir las mejoras en el cuidado de la salud. Al reconocer la casi imposibilidad de tal estudio, Wager y sus colegas sugirieron una tarea más simple: identificar los objetivos de la revisión por pares, pero incluso esto ha demostrado ser un desafío.

No creo que hayamos avanzado más en la definición de los objetivos de la revisión por pares, dijo Wager. *Mi sospecha es que varían de una revista a otra; por ejemplo, algunas quieren rechazar mucho, otras quieren ayudar a los autores a mejorar sus trabajos, pero tienden a agruparse.* La revista *Nature*, por ejemplo, publica aproximadamente el 5% de los trabajos enviados a sus editores. Claramente, uno de los objetivos para los revisores es identificar los verdaderos avances en los campos científicos. Otras revistas, que publican porcentajes mucho más altos de trabajos enviados, se preocupan más por eliminar los errores y la investigación deficiente. Pero, a pesar de las críticas de algunos académicos, no todos los investigadores médicos perciben un problema con la revisión por pares. Algunos científicos en general creen que el proceso ayuda a los editores a clasificar los envíos y a eliminar la mala ciencia. *Simplemente no escucho una gran protesta porque el sistema de revisión por pares está totalmente roto*, dijo la Stacey Berg, pediatra de Baylor College of Medicine y el Texas Children's Hospital. *En general, la mayoría de los científicos que conozco creen que, si diseñan buenos experimentos y obtienen buenos datos reproducibles, obtendrán una audiencia justa.*

Sin embargo, los críticos creen que los revisores, presionados por el tiempo, pueden no entender adecuadamente la investigación, o pueden ver al autor como un competidor y comentarlo con dureza, o pedirle que realice un *experimento imposible*. Además, una frustración común entre los autores es la naturaleza cerrada de la revisión, porque no saben quiénes son sus revisores, ni son capaces de responder directamente a las críticas. Dado el deseo de los científicos de comunicar libremente sus ideas y pensamientos, dicho sistema es anti ético para la investigación, cree Wim D'Haese,

bioingeniero en Scripps Research Institute. *En mi opinión, el sistema de revisión por pares en su estado actual, aplicado por el grueso de las revistas científicas, es en muchos aspectos injusto, antidemocrático y pasado de moda*, escribió D'Haese en una perspectiva para el Science Advisory Board.

Aunque los editores de revistas usan ampliamente la revisión por pares, también reconocen rápidamente sus limitaciones. El ex editor de British Medical Journal, Richard Smith, bromea diciendo que un método igualmente válido para identificar la investigación publicable sería pararse en la parte superior de la escalera con un montón de presentaciones y tirarlas. Las que lleguen al fondo se publicarán. Una broma, sí, pero refleja la angustia del proceso. Los investigadores publicados son rápidos en ofrecer historias de horror vividas en la revisión. Virginia Moyer, profesora de pediatría en University of Texas Medical School in Houston y miembro del consejo editorial de la revista Pediatrics, ha presentado trabajos y recibido reseñas que dicen que la investigación fue elegante y otras en las que la caracterizan como horrible. Moyer recuerda haber enviado un trabajo a JAMA hace varios años, sólo para recibir un rechazo rápido. Poco después, otra revista dentro de la familia JAMA aceptó el artículo y su investigación fue promocionada como una *lectura obligatoria* dentro de una sección de la revista principal de JAMA, que destaca su trabajo en sus otras publicaciones periódicas.

La verdadera pregunta no es si la revisión por pares se ha roto, sino más bien, ¿nunca se rompió? Dijo Moyer. Puede que tarde mucho, pero el editor en jefe de Annals of Emergency Medicine, Michael Callaham, prevé un día en que los editores y los revisores recibirán capacitación formal y se someterán a estándares en edición, habilidades lingüísticas, periodismo y redacción científica. *Compárelo con la medicina clínica, donde tiene que someterse a pruebas formales y debe alcanzar un cierto nivel de rendimiento*, dijo. *La mayoría de los revisores, editores y revistas no hacen ninguna de estas cosas, por lo que es como practicar medicina en los días previos a que incluso se exigiera una licencia para hacerlo. Cualquiera puede producir una revista y usar cualquier estándar que considere oportuno, incluyendo no tener ningún estándar o no revelarlo*. Pero, aunque es difícil cuantificar una mejora en la revisión por pares si su valor original permanece en cuestión, eso no ha impedido que algunos investigadores propongan cambios o alternativas al proceso.

Una sugerencia fue hacer la revisión por pares cerrada, o ciega. Podría llamarse *doble ciego* porque tanto los autores como los revisores desconocen las identidades de los demás. Los defensores de la revisión de pares cerrada argumentan que mitigaría el problema de la deferencia hacia los científicos bien establecidos, así como también reduciría la oportunidad para un científico de criticar más severamente el trabajo de un competidor conocido. *Sentimos que, si el cegamiento en la investigación era algo bueno, probablemente también era bueno que los revisores no se vieran influenciados por sus ideas preconcebidas sobre la calidad del autor o de la institución*, dijo Callaham. Los opositores de la revisión cerrada, Rennie de JAMA entre ellos, creen que sólo fomenta los juegos y las conjeturas y no mejora la calidad de la revisión. Sin embargo, la evidencia sugiere que cuando los científicos adivinan las identidades cegadas, generalmente están espectacularmente equivocados. Otra opción es un sistema completamente abierto. Bajo tal proceso, los árbitros firman sus revisiones. Para este caso, los proponentes creen que la revisión abierta por pares fomenta una crítica constructiva más que destructiva. British Medical Journal ha optado por una revisión abierta. Pero un editorial en la edición de noviembre de 2005 de Nature Cell Biology sugiere que muchas revistas probablemente no divergirán del *status quo*. *A menudo hemos considerado informes firmados, y de hecho lo permitiremos si el árbitro así lo desea*, dice el editorial. *Sin embargo, en nuestra experiencia, esto tiende a seleccionar una crítica incisiva: hay demasiado en juego*.

A medida que los editores de revistas lidian y retocan el sistema actual de revisión por pares, algunos científicos han abogado por abandonarlo por completo. Al menos una revista bien podría desear no aplicarlo. Por ejemplo, Social Text, una revista posmoderna de estudios culturales, esperaba atraer una investigación más original y menos convencional al eliminar la revisión por pares. En lo que se conoció como el Sokal Affair, la publicación fue engañada y públicamente humillada en 1996 por un físico de New York University. El profesor Alan Sokal presentó un documento falso, titulado *Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity*, que la revista publicó sin una revisión por pares. Si hubiera enviado el manuscrito a otro físico para su revisión, el *chiste* de Sokal podría haber sido fácilmente reconocido.

David Kaplan, un inmunólogo de Case Western Reserve University, propone renovar todo el sistema, pero no el abandono rotundo. *La revisión por pares enfatiza la competencia y desalienta la cooperación*, dijo. *Los problemas con el sistema tienen raíces tan profundas que lo que realmente necesitamos es un sistema diferente*. Kaplan acepta que la revisión por pares busca cumplir más de un objetivo y propone que se divida en dos funciones: 1) los revisores intentan mejorar los manuscritos ofreciendo crítica constructiva, y 2) se toman decisiones sobre la importancia de los hallazgos. Con este fin, Kaplan ha sugerido un nuevo sistema de revisión por pares: un autor solicita revisiones de colegas, que identifican las revisiones para mejorar el manuscrito. Los revisores luego escriben una evaluación de la importancia del trabajo revisado. Después, el autor envía el manuscrito y las revisiones firmadas a los editores de la revista, quienes tomarían la decisión de publicar con en base en las evaluaciones. Si se acepta, las identidades de los revisores se imprimirán junto con la investigación.

Kaplan cree que tal sistema alentaría a los autores a producir un trabajo más completo y significativo, para que puedan obtener críticas favorables de sus colegas. Pero también puede haber oportunidades para manipular este sistema, como escribir una crítica favorable a cambio de otra. Después de publicar estas ideas, Kaplan fue alertado sobre un esfuerzo similar en BioMed Central, una editorial independiente que promueve el acceso abierto a la investigación revisada por

colegas. El último experimento de BioMed es *Biology Direct*, en el que un autor del estudio elige árbitros de un panel de revisores preseleccionados por los editores. Los comentarios de los revisores se publican junto con el artículo. Desde entonces, Kaplan se ha unido a la organización para ayudar a establecer una revista de inmunología utilizando estos criterios de revisión por pares. Pero algunas ideas son aún más radicales. El físico de Cornell University, Paul Ginsparg, propuso colocar pre-impresiones de artículos científicos en Internet, donde cualquier persona de la comunidad científica los puede descargar, examinar y probar antes de pasarlos a la publicación oficial. Si esto suena a anarquía, considere lo que el Rey Jorge III debe haber pensado sobre la democracia.

Rennie, Moyer y otros editores, en su mayoría, no han intentado sofocar ninguna de estas mini revoluciones. Ellos creen que los nuevos experimentos son saludables. Oponerse a nuevas ideas y fruncir el ceño al probarlas, dicen, sería totalmente anticientífico y esperan que haya más intentos de modificar la revisión por pares, especialmente en una era en la que el acceso abierto e Internet desafían la hegemonía de las revistas impresas bien establecidas. La democracia es en realidad una analogía muy utilizada por los defensores de la revisión por pares, a quienes les gusta recordar la famosa cita de Winston Churchill: *Nadie pretende que la democracia sea perfecta o sabia. De hecho, se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas esas otras formas que se han intentado de vez en cuando.* Nadie pretende que la revisión por pares sea perfecta y, como se practica actualmente, tampoco es muy democrática. Después de varias décadas de búsqueda del alma por parte de Rennie y otros científicos, se están dando cuenta de que ni siquiera pueden determinar qué tan imperfecta es la revisión por pares. Por lo tanto, es razonable esperar muchos congresos más acerca de este tema.

Lo desconocido aún es: ¿cómo podemos cuantificar los beneficios de la revisión por pares? ¿Qué es exactamente? Dijo Callaham. *Todos creemos en ella, pero no podemos ponerle números, probablemente porque nuestra investigación es demasiado temprana en su infancia y los números que estudiamos son demasiado pequeños.* La revisión por pares puede llegar a ser un órgano vestigial, el apéndice del cuerpo científico. Eso parece poco probable, sin embargo. Internet es el mejor ejemplo de un sistema sin pares, pero sólo un tonto tomaría la información del evangelio obtenida de un sitio web al azar.